

© 2021

А.Г. Худокормов¹

НОВЫЕ ДАННЫЕ О «ТРЕТЬЕМ КРИЗИСЕ» ЭКОНОМИКС*

Ключевые слова: современное состояние экономической теории, третий кризис экономикс, кризис рыночного фундаментализма в методологии и макроэкономике, интерпретации причин кризиса экономической науки, варианты выхода из кризиса мировой экономической теории.

Кризис экономикс, или то, что признано теперь большинством

Прошло уже около двух десятилетий с тех пор, как видный западный историк-экономист Марк Блауг выступил с заявлением о том, что «современная экономическая теория больна. Экономическая наука все более превращается в интеллектуальную игру ради игры, а не ради практических выводов» (Блауг, 2002. С. 55).

Новейшие интерпретации состояния экономической науки и в первую очередь – экономической теории – открыто констатируют их системный «кризис». Подчеркивается, что таково мнение «большинства ученых», пишущих на данные темы. Что же касается самого понятия «кризис», он определяется как «состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате воз-

никают непредсказуемые ситуации и проблемы» (Бальшеева, 2012. С. 60).

В наших собственных публикациях мы исходим из того, что кризис в экономической теории, как и в самой экономике, носит периодический дискретный характер. По нашим наблюдениям, кризис западного мейнстрима устойчиво совпадает с развертыванием понижательной фазы большого кондратьевского цикла. Так, первая большая понижательная волна в XX в. (1914-1920) – (1939-1945) вызвала к жизни кризис неоклассики Л. Вальраса и А. Маршалла и научную революцию, связанную с появлением теории Дж. М. Кейнса; понижательная волна (1967-1973) – (1982-1985) обусловила кризис самого ортодоксального кейнсианства и монетаристскую («новую классическую») контрреволюцию. Современная, длящаяся и поныне пони-

¹ *Худокормов Александр Георгиевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).

* **Цитирование:** Худокормов А.Г. (2021). Новые данные о «третьем кризисе» экономикс // Вопросы политической экономии. № 1 (25). С. 103-125.

DOI: 10.5281/zenodo.4666161 (<https://zenodo.org/record/4666161>)

жательная волна в мировой экономике началась, по всей видимости, с азиатского кризиса 1997-1998 гг., захватив одновременно российский и аргентинский дефолт. (Именно тогда и появились первые алармистские статьи о «кризисе западной экономической теории»¹.)

Систематически наблюдаемая корреляция между наступлением «большой» понижительной волны, с одной стороны, и развертыванием кризиса экономической теории (западной экономикс) – с другой, конечно же, не случайна. Очевидно, что здесь имеет место причинно-следственная зависимость: этапы понижительных волн, длительной плохой конъюнктуры, череда серьезных экономических спадов в экономике рождают общий пессимизм в отношении судеб мирового капитализма, демонстрируют относительность, а иногда и просто ошибочность многих положений экономикс (Худокормов, 2017. С. 598-600).

В настоящее время человечество проходит еще один пик «долгой» понижительной волны, который представлен экономическим спадом 2007-2009 гг. (в рамках десятилетнего цикла Жюгляра) и в еще более очевидной форме – социально-экономическим кризисом 2020 г., сопряженным со всемирной пандемией Ковида-19. Если в самом начале века сторонников алармистских, кризисных интерпретаций современного состояния западной экономикс было еще сравнительно немного, то сегодня их, повторим еще раз, явное большинство. Чутко улавливая произошедшие перемены, видный российский экономист Р.С. Гринберг указывает, что «еще совсем недавно, буквально десять лет

назад, экономическая наука во всем мире считалась весьма уважаемой и очень авторитетной...». Теперь же «после Великой рецессии 2008-2009 гг. везде царят “разброд и шатания”, отовсюду идет почти тотальная критика привычного мейнстрима, который, будто не замечая всего этого, продолжает определять содержание учебников по экономической теории» (Гринберг, 2018).

Кризисные процессы охватили многие ответвления современной экономикс, однако в неравной степени. Как это всегда бывает, в наибольшей степени критическая аргументация затронула те теории, что господствовали в период, предшествующий идейному кризису.

Главным объектом критики сейчас являются течения, возродившие неоклассическую парадигму рыночного равновесия, как якобы типичного состояния всех секторов и сторон современной экономики.

В 1980-1990-х гг. одним из таких течений был, несомненно, американский монетаризм. Но после кончины главного гуру монетаризма, американского экономиста Милтона Фридмана (1912-2006), лидирующая роль монетаристов явно поблекла. Наряду с монетаризмом, а теперь в значительной мере вместо него, главным течением мейнстрима выступает «новая классическая теория», или школа «рациональных ожиданий», представленная публикациями ряда нобелевских лауреатов: Р. Лукаса, Т. Сарджента, Э. Прескотта, Ф. Кидланда, а также Н. Уоллеса, Р. Барро и др.

Именно к этому течению в первую очередь обращен упрек нобелиата 2008 г. Пола Кругмана в том, что аксиомой, т.е. недоказуемым утверждением сегодняшней экономической теории, является аксиома о «совершенстве как

¹ Помимо публикаций М. Блауга, сошлемся также на весьма содержательную статью В.М. Полтеровича (Полтерович, 1998. С. 44-46). См. также: (Худокормов, 2017. С. 595-625).

рынков товаров и услуг, так и финансовых рынков» (Krugman, 2009). Как пишет по этому поводу российский экономист Р.С. Гринберг, «самый существенный изъян современного мейнстрима – это его идеологическая направленность... преданность так называемому рыночному фундаментализму, суть которого сводится к идее безоговорочной благотворности “свободного рынка” и минимизации участия государства в экономике» (Гринберг, 2018).

Методология *mainstream economics*: от сомнительных предпосылок к ошибочным выводам

Является фактом, что, несмотря на «почти тотальную» критику, прежнее ядро западной экономической теории или мейнстрим экономикс продолжает определять содержание экономических курсов в высших учебных заведениях мира. Новосибирский ученый Ю.П. Воронов, давно и плодотворно анализирующий западную экономическую мысль, указывает, что «до сих пор экономистов во всем мире учат некоторой вымышленной экономике, в которой действуют вымышленные люди, не похожие на тех, кто живет среди нас. У этих “экономических людей” нет семей, родственников и друзей. Во всех их поступках существует только критерий личной выгоды» (Воронов, 2019. С. 363).

Образ абстрактного *homo economicus*, этого рационализатора, эгоиста и максимизатора собственной выгоды, буквально застрял на страницах учебной экономической литературы. Но параллельно в последние годы накапливались все новые аргументы против такого подхода.

В новейшем курсе «Краткой истории экономической мысли» его автор, профессор Хайнц Курц, пишет, что хотя *homo economicus* и может считаться

«полезным понятием в некоторых узких контекстах», он не в состоянии служить «адекватной отправной точкой для общественной теории, призванной объяснить реальность» (Курц, 2020. С. 268).

Почему так? В ответ Х. Курц воспроизводит короткий рассказ, настоящую притчу о человеческой жадности, вернее о том, куда заводит аксиома о всеобщем эгоизме экономическую науку.

Притча такова: *homo economicus A* хочет сесть в поезд. Одновременно *homo economicus B* желает отправить письмо и потому на вопрос *A*, где находится вокзал, указывает ему дорогу к почтовому отделению. В «благодарность» *A* соглашается выполнить просьбу *B* и опустить его письмо в ближайший почтовый ящик, сам же решает по дороге вскрыть чужое послание, чтобы посмотреть, нет ли там чего-либо полезного для него самого.

Эта вымышленная история заимствована из эссе видного индийского экономиста Амартии Сена (Нобелевского лауреата 1998 г.). А. Сен назвал свое эссе «Рациональные дураки: критика поведенческих основ экономической теории» (1977) (Sen, 1977. P. 317-344).

Индийский экономист, по всей видимости, хотел показать, каким неприятным и абсурдным мог бы стать мир, если бы он был реально населен «рациональными дураками», или, что одно и то же, максимизирующими эгоистами типа *homo economicus*.

Другие накопившиеся примеры атакуют поведенческую аксиому «рационального максимизатора» с позиций научного экспериментирования. Лауреат Нобелевской премии 2002 г. по экономике американско-израильский ученый Даниэль Канеман приводит в своей Нобелевской лекции десятки примеров, которые доказывают, что

человек – существо скорее иррациональное, чем рациональное.

Из этих примеров особенно запоминаются следующие.

По условию задачи бита и мяч вместе стоят 1,10 долл. Бита дороже мяча на 1 долл. Требуется ответить на вопрос: сколько стоит мяч?

Изначально практически все склоняются к ответу «10 центов», поскольку сумма 1,10 долл естественно распадается на 1 доллар и 10 центов. При опросах немедленному импульсу поддались многие образованные люди: 47 из 93 студентов Принстонского университета (более 50 %) и 164 из 293 студентов Университета штата Мичиган (56 %). Д. Канеман делает отсюда вывод, что «люди не приучены и не привыкли к утомительным и требующим серьезных усилий рассуждениям¹ и зачастую довольствуются внешне правдоподобными суждениями, приходящими на ум быстро» (Канеман, 2005. С. 633-634).

Другой пример, подтверждающий вывод Д. Канемана: респондентов попросили оценить наборы столовой посуды. Комплект А включал 24 предмета хорошего качества. Комплект В состоял из тех же изделий, к которым добавили еще 16 предметов; 7 из них были качественными и 9 – с видимыми дефектами. Когда каждый участник эксперимента оценивал только один набор посуды, готовность платить за меньший комплект фиксировалась в среднем на уровне 33 долл, а за больший – на уровне 23 долл; и только в том случае, когда респонденты оценивали последовательно оба набора, они соглашались платить больше за расширенный комплект (Канеман, 2005. С. 670-671).

¹ Задача Д. Канемана, строго говоря, решается при помощи системы уравнений: $b + m = 1,1$, $b - m = 1$. Отсюда: $2b = 2,1$; $b = 1,05$; $m = 0,05$.

Уже в середине 1950-х гг., начиная с работ Нобелевского лауреата (1978 г.) Герберта Саймона, в экономической науке стартовал анализ феномена «ограниченной рациональности». В настоящее время проблема поведения человека в экономике все чаще интерпретируется с позиций его нерациональности (разных уровней и степеней). Нобелевский лауреат по экономике 2017 г. Ричард Талер замечает по этому поводу, что индивиды постоянно нуждаются в специальном «подталкивании», чтобы принять верное решение как на микро-, так и на макроуровне (Талер, Санстейн, 2017). Правда, не совсем понятно, откуда берется в таком случае сам рациональный подталкиватель?

Вместе с тем публикации многих видных представителей мейнстрим экономики (Р. Лукас и др.) по-прежнему густо заселены рациональными и даже сверхрациональными индивидами, якобы способными предвидеть действия инстанций, регулирующих рынков, и эффективно противостоять им. Именно на этой идейной основе строится популярная в праволиберальных и консервативных кругах тенденция свести к минимуму государственное регулирование экономики и более общая доктрина рыночного фундаментализма. Между тем, неоднократно и неопровержимо доказано, что методологическая предпосылка о всеобщем типе рационального и эгоистичного модернизатора (*homo economicus*), якобы определяющего поведение людей в экономике, прямо и непосредственно не подтверждается практикой и, более того, убедительно ею опровергается.

Тем не менее, в известной публикации лидера монетаризма М. Фридмена «Методология позитивной экономической теории» (1953 г.), которую многие из его единомышленников считают

классической, утверждается, что исходные предпосылки не могут и не должны «верифицироваться опытом». Точно так же не обязана непосредственно подтверждаться практикой и научная гипотеза, из этих предпосылок вытекающая.

«Факты, – подчеркивал в связи с этим М. Фридмен, – никогда не могут “доказать гипотезу”, они могут лишь выявить ее ошибочность, что мы обычно и имеем в виду, когда говорим – не совсем корректно, – что гипотеза была “подтверждена” реальным опытом» (Friedman, 1953. P. 25).

Согласно М. Фридмену, в экономической науке на основе гипотезы формируются «предсказания», например о том, как поведет себя предмет исследования в будущем. Если эти предсказания сбываются, гипотеза считается научно обоснованной. Аналогично принимаются и сами предпосылки, на которых гипотеза была построена.

Милтон Фридмен, видимо, прав в том, что для доказательства непригодности предпосылок экономического анализа недостаточно продемонстрировать их несоответствие реальному опыту. Хотя из абсурдных предпосылок правильной теории тоже не построить. Как бы то ни было, необходимо проанализировать, что получается из исходных идей в конечном итоге, какие при этом формируются гипотезы и выводы.

Тонкий знаток западной экономической теории В.М. Усоскин установил, что предпосылка рациональных ожиданий не является единственной для методологии «новой экономической школы», т.е. для ядра мейнстрим экономикс. Не менее важной для школы Р. Лукаса, Т. Сарджента, Н. Уоллеса, Э. Прескотта и др. выступает предпосылка о гибкости цен на потребительские товары и труд, совмещенная с еще одной исходной идеей о быстрой расчистке

рынков от избыточной товарной массы. В сумме эти исходные леммы в методологии «новых классиков» подводят к интерпретации экономического равновесия как типичного состояния рыночной системы (Усоскин, 1989. С. 46).

На современном этапе множится число сторонников неравновесного (невальрасианского) подхода, которые склонны считать экономическое равновесие «моментом» или временной «фазой» в историческом развитии капитализма. При этом тенденция к макроэкономической пропорциональности (равновесию) интерпретируется как нечто, осуществляемое «через неосуществление» – посредством экономических спадов, финансовых коллапсов, массовой безработицы, нерегулируемой инфляции, недогрузки мощностей. Перечисленные ранее предпосылки «новой классической школы», напротив, результативались в отказе признать экономический цикл проявлением «природного неравновесия» рыночной системы.

Р. Лукас утверждает, что для него самого и для его коллег «равновесие – это свойство того способа, посредством которого мы смотрим на вещи, а не свойство реальности» (Snowdon, Vane, 1998. P. 127). На деле «макрошкола совершенных рынков», как удачно назвал «новых классиков» видный американский экономист Дж. Стиглер, всегда относилась к равновесию как к чему-то большему, чем только «угол зрения». Свидетельством тому явилась теория делового цикла как равновесного процесса, инициированного внешними по отношению к рыночной системе влияниями. В трудах самого Р. Лукаса в роли случайных воздействий извне выступали, в частности, несовершенства информации, вызывающие неожиданные сдвиги в динамике цен (Lucas, 1978.

Р. 326-334). В свою очередь Ф. Кидланд и Э. Прескотт пытались связать большую часть циклических колебаний в послевоенной экономике США с технологическими шоками, что с точки зрения многих выглядело односторонне (Kydland, Prescott, 1982. Р. 1045-1070)¹.

Теория равновесного цикла Р. Лукаса и других представителей «новой экономической теории» критиковались оппонентами из числа западных экономистов уже в период формирования (1970-1980-е гг.). Особенно много вопросов и возражений вызывали макроэкономические модели, предполагающие в исходном пункте, что «при всех колебаниях рынки постоянно остаются в состоянии равновесия» (Истоки, 2019. С. 196). Лидер кейнсианства Дж. Тобин справедливо отмечал, что всякая теория цикла, использующая предпосылку рациональных ожиданий, неизбежно объясняет циклические колебания «как отражения экзогенных шоков в структуре, которой внутренне присуща стабильность» (Tobin, 1980. Р. 789).

Неудивительно поэтому, что лидеры «рациональной макроэкономической теории», а вместе с ними – все экономисты, так или иначе тяготеющие к рыночному фундаментализму, пропустили завершение этапа «Великой модерации», как сами они именовали благоприятный период большой повышательной волны, начавшийся со второй половины 1980-х гг. Буквально за год до начала очередного тяжелого спада 2007-2009 гг. Э. Прескотт констатировал пришествие «золотого века» экономической теории (Истоки, 2019. С. 220), имея

¹ Как отмечается в новейших исследованиях по макроэкономике, важная сама по себе проблема технологических шоков, будучи положена в основу теории реальных деловых циклов, «не рассматривает системных рисков, связанных с функционированием финансовых рынков» (Истоки, 2019. С. 225).

в виду, конечно, западный мейнстрим. Еще более определенно высказался в этом ключе Р. Лукас. В президентском послании к Американской экономической ассоциации, опубликованном в марте 2003 г., он уверенно заявил: «Макроэкономика, это особое исследовательское поле, родилось в 1940-е гг. как часть интеллектуального ответа на события Великой депрессии...». Тем не менее, в настоящее время «центральная проблема предотвращения депрессий с практической точки зрения решена и фактически решена на многие десятилетия» (Lucas, 2003. Р. 1-14).

Вспомним еще раз, что, согласно М. Фридмену, на основе аналитических предпосылок строится теория. Из теории выводятся предсказания. Если предсказания оказываются адекватными действительности, теория признается правильной, а исходные предпосылки – валидными.

Цепочка от «мыслительных предпосылок» привела Р. Лукаса к соответствующим «предсказаниям», которые были опровергнуты через несколько лет – сначала периодическим кризисом 2007-2009 гг., а затем, если брать наметенный им самим диапазон «многих десятилетий», ковид-кризисом 2020 г. Между тем периодические кризисы и даже катастрофы совсем не похожи на «черных лебедей», т.е. совершенно неожиданные события в рамках известной концепции Н. Taleba.

Ошибочный прогноз Р. Лукаса объясняется, видимо, общей предрасположенностью возглавляемой им школы к абсолютизации позитивных социально-экономических свойств системы, которую они описывают. В этом смысле «новая классическая школа» предоставляет «классический» материал для изучения современного кризиса, характерного для всей мейнстрим экономики.

Неприятные проблемы с макроэкономикой

Даже те экономисты, которые не поддерживают вывод о кризисном развитии экономической науки, приходят к заключению, что «зазвучавшие во время и после Великой рецессии 2007-2009 гг. заявления о глубоком кризисе экономической теории адресовались в первую очередь макроэкономике» (Капелюшников, 2008. С. 20). Авторы обширных аналитических обзоров обязательно включают в их состав констатации о «глубоком интеллектуальном кризисе макроэкономической теории», отсутствии у нее «особого прогресса в развитии новых средств исследования» (Энтов, 2019. С. 171).

Падение престижа макроэкономических концепций назревало постепенно. Еще в Нобелевской лекции (декабрь 2001 г.) представитель современного кейнсианства Джордж Акерлоф выделил, по крайней мере, шесть феноменов, недоступных для понимания в рамках господствовавшей тогда «новой классической теории»:

- существование вынужденной безработицы (в новой классической модели любой безработный мог с легкостью получить работу, предлагая за свой труд чуть-чуть меньшую цену, чем рыночная);

- влияние кредитно-денежной политики на выпуск продукции и занятость (в неоклассических моделях с рациональными ожиданиями кредитно-денежная политика оказывалась неспособной изменить выпуск и занятость);

- неускорение дефляции при высоком уровне безработицы (новая классическая модель исходила из единственного значения естественного уровня безработицы. Если безработица превышала естественный уровень, ин-

фляция должна была перейти в ускоряющуюся дефляцию. Но этого не происходило);

- широкая распространенность недонакопления пенсионных фондов (она существует, несмотря на предположку о сверхрациональном поведении индивидов);

- исключительная неустойчивость курсов акций по сравнению с их реальной доходностью (новая классическая модель предполагала, что курсы акций четко отражают их доходность);

- устойчивое наличие саморазрушающегося люмпен-пролетариата (новая классическая теория не объясняла постоянной и глубокой бедности в сочетании со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, преступностью и другими формами массового девиантного поведения).

Дж. Акерлоф пояснял, что предложенный им список «макроэкономических вопросов» включает причины бедности, «поскольку распределение доходов также есть предмет исследования макроэкономики» (Акерлоф, 2005. С. 446-447).

Неудовлетворенность концепциями правоконсервативных и ультралиберальных макротейорий (монетаризмом, экономической теорией предложения, «новой классической школой» Лукаса – Сарджента – Уоллеса) существовала и ранее. Но после Великой рецессии 2007-2009 гг. она обрела новое качество, распространившись фактически на весь комплекс современной макроэкономики.

Внешним свидетельством этого выступало нарастание скептицизма и критического настроения в самих названиях макроэкономических публикаций. Согласно наблюдениям С.Э. Пекарского, до кризиса 2007-2009 гг. в экономической литературе «доминировали либо

откровенно хвалебные работы (например, «Современная макроэкономика в действии: как теория корректирует политику»), либо работы настороженные, но с вполне оптимистичными или нейтральными заглавиями...»; однако «после кризиса ряд весьма авторитетных макроэкономистов, включая нобелевских лауреатов, позволяют себе менее осторожный подбор слов, публикуя статьи под заголовками “Макроэкономика после кризиса: синдром псевдознаний”, “Отсутствующая мотивация в макроэкономической теории”, “Ложное направление развития макроэкономики” и т.п. (Истоки, 2019. С. 247-248).

Дополнительными признаками кризисного развития современной макроэкономики выступают также «накаленный до предела» характер дискуссий, «конфликт между исследовательскими программами, рассуждения о длительном «интеллектуальном регрессе» в этой области, а также острые незатихающие споры не только между теоретиками, но и между экспертами-практиками» (Истоки, 2019. С. 233, 236, 239).

Критическая литература у нас и на Западе в качестве одной из главных болевых точек современной макротeorии выделяет «теоретический разнобой», или, как осторожно выразился нобелевский лауреат 2018 г. Пол Ромер, «отсутствие единой точки зрения на многие вопросы» (цит. по: Истоки, 2019. С. 213).

Указанная характеристика макроэкономической теории сложилась не вчера. В известном собрании лекций нобелевского лауреата Эдмунда Фелпса, изданном в 1990 г., приводятся сведения о семи школах современной макроэкономической мысли. Э. Фелпс причисляет к ним: макроэкономику Кейнса, монетаристскую традицию, новую классическую школу, неокейнсианскую школу, макроэкономическую

теорию предложения, неоклассическую и нео-неоклассическую теорию реального бизнес-цикла, немонетарные теории колебаний безработицы (структуралистскую школу) (Phelps E., 1990).

По данным бельгийского профессора Мишеля де Фрея теория макроэкономики, пройдя относительно недолгий путь от Кейнса до Лукаса, распалась на различные направления, ответвления и группы общим числом более десяти. Каждое из таких новообразований имело своих последователей и даже «классиков», упорно отстаивавших особые позиции в макроэкономической науке (Де Фрей, 2019).

Указанный разнобой, как это является из аналитического доклада академика Р.М. Энтова, сильно затрудняет выработку единой программы по регулированию экономики (в упомянутом докладе – в первую очередь американской). Рассуждения ряда макроэкономистов (А. Блайндера, Б. Бернанке, С. Фишера, Дж. Тейлора, Г. Мэнкью) о существовании общего ядра «практической макроэкономики» не выглядят убедительно, так как в качестве доказательства наличия такого «ядра» авторы ссылаются на их собственное участие в работе регулирующих органов США (Истоки, 2019. С. 211): ядро существует, так как какая-то денежно-кредитная и фискальная политика все же проводится.

Нельзя не согласиться с авторитетными российскими учеными А.Д. Некипеловым и Р.С. Гринбергом, которые видят во фрагментарности или «балканизации» макроэкономической науки еще одно проявление ее кризиса. «Потеря целостности мировоззрения в данном случае представляет собой не признак плодотворного поиска, а одно из проявлений “разброда и шатаний”» (Некипелов, 2019. С. 24). В самой общей форме «принцип единства теории усту-

пает место принципу существования партикулярных концепций..., в то время как потребность в целостной науке экономического универсума растет» (Гринберг, 2018).

Не удивительно поэтому, что разобщенная, лишенная единства макроэкономическая наука оказывается неспособной предвидеть динамику народнохозяйственных сдвигов и сформировать профилактические антикризисные меры. А.Д. Некипелов справедливо усматривает в этом еще одно проявление кризисных процессов в экономической науке (Некипелов, 2019. С. 24). В самом деле, если в упомянутом выше обращении 2003 г. столь маститый автор либеральной макроэкономической теории, коим, несомненно, является Р. Лукас, заявляет об окончательном разрешении проблемы экономических депрессий, причем «на многие десятилетия» вперед, а всего лишь через несколько лет, под влиянием событий 2007-2009 гг., вынужден констатировать развертывание самого серьезного кризиса со времени Великой депрессии – уже одно это говорит о многом.

В связи с этим многие исследователи вспоминают о тех упреках в неспособности предотвратить тяжелые спады, с которыми в период Великой рецессии обратилась к ученым Лондонской школы экономики (LSE) английская королева Елизавета II. Известно, что ведущие профессора LSE пообещали Елизавете II предложить такие меры, чтобы она «никогда не повторила бы больше свой вопрос» (цит. по: Полтерович, 2011. С. 101).

Но в 2020 г. циклический кризис вернулся, отягощенный социальными проблемами, рожденными мировой пандемией. Неправда, что если бы не было всемирной эпидемии, кризиса можно было бы избежать. Более чем десяти-

летний перерыв со времени окончания предыдущего спада свидетельствует о том, что кризисное падение в мировой экономике вполне созрело. Это падение могло бы начаться чуть позже, иметь менее разрушительные последствия, но оно все равно произошло бы, потому что такова внутренняя логика капитализма, которая дает знать о себе уже почти два столетия.

В заключение раздела хочется вступить в полемику с видным российским автором Р.И. Капелюшниковым, который полагает, что «ни о каком концептуальном разрыве между докризисным и посткризисным периодами говорить не приходится... Никакого поворота в принципиально иное теоретическое русло, как это было в 1930-е и затем в 1970-е гг. не произошло... Сами экономисты (подчас вопреки собственным декларациям) явно не верят в то, что макроэкономическая теория находится в кризисном состоянии» (Капелюшников, 2018. С. 22).

Не будем гадать, верят или не верят экономисты в то, о чем они сами пишут. Сосредоточимся на фактах, а они таковы, что все большее число экономистов у нас и на Западе констатируют именно кризисное развитие экономической теории и никакое другое. Тот факт, что ультралиберальные концепции мейнстрима в лице новой классической теории, монетаризма и *supply side economics* не обрели пока убедительной альтернативы, свидетельствует о том, что выход из теоретического кризиса будет длительным, более протяженным во времени, чем это было в 1930-е и 1970-е гг. Но столь же бесспорным является то обстоятельство, что все большее число авторов разочаровано в механизме «невидимой руки рынка», абсолютизацию которого классические либералы из состава мейнстрим экономикс долгие

годы совершенно бесосновательно приписывали А. Смиту.

Анализируя текущую ситуацию в академическом мире США, Р.И. Капелюшников отмечает «устойчивое возрастание доли экономистов с левыми или полулевыми политическими взглядами». Затем он же выступает с заявлением о том, что «в ближайшие десятилетия нам предстоит, по-видимому, стать очевидцами усиления государственного вмешательства в экономику, причем в самых разнообразных, подчас неожиданных формах» (Капелюшников, 2018. С. 20). Но это как раз и означает, во-первых, что перемены в академическом корпусе США уже сейчас налицо, и, во-вторых, что все возрастающая доля его участников не приемлют прежние установки мейнстрима, выдержанные в духе рыночного фундаментализма.

Заметим далее, что США, хотя и доминирующая, но не единственная в мире страна, из которой идет свет новых идей в экономической теории. Известно также, что в последние десятилетия Соединенные Штаты занимают отнюдь не первое место в мире по такому значимому показателю, как индекс человеческого развития¹. По данному индексу США находятся только на 15-м месте², пропустив вперед такие высокоразвитые страны, как Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия, Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур, Нидерланды, Дания, Финляндия.

В подавляющем большинстве этих стран разработчики «практической макроэкономики», т.е. системных мер ма-

кроэкономического регулирования, в вопросе соотношения рынка и государственного воздействия на рынок предпочитают держаться принципа «золотой середины». Во многих странах из этого списка доминируют концепции «социального рыночного хозяйства», «скандинавского социализма», другие теории, отвергающие рыночный фундаментализм в пользу регулируемой рыночной системы, идущей на пользу всему обществу, а не только кучке плутократов.

Значимые перемены в экономической политике, а значит и в теории, происходят и в менее развитом секторе глобальной экономики. Хорошо известно, какой урон нанесло находящимся здесь государствам послушное следование ультралиберальным рекомендациям Вашингтонского консенсуса. А ведь эти рекомендации разрабатывались американскими экспертами на основе теоретических концепций ультралиберального мейнстрима.

Экономическая теория, как показывают итоги последних десятилетий и даже столетий, развивается циклически – через свойственные ей периодические кризисы (см. подробнее: Худокормов, 2017. С. 595-625). Полный цикл развития западной теории, начатый в 1970-е гг. монетаристской (антикейнсианской) контрреволюцией или, как выражаются ее адепты, «революцией рациональных ожиданий», близок к завершению, но еще не завершен. (Не сформировались в явной форме теоретические концепции, альтернативные западному мейнстриму 1980-2010 гг.) Однако теоретический кризис прежнего ультралиберального мейнстрима обозначил себя достаточно рельефно. Представляется, что драматические события 2020 г. добавят для такой констатации дополнительных аргументов.

¹ Мы сошлемся здесь на индекс человеческого развития, так как, по нашему мнению, он более точно, нежели показатели типа ВВП и ВНП, отражает успешность страны, ее вклад в мировую цивилизацию и само качество жизни ее граждан.

² Данные 2018 г.

Размышления видных экономистов о причинах кризиса *economics* и путях выхода из него

В настоящее время более половины опрошенных специалистов по экономической теории Запада отмечают наличие кризиса этой науки. Значительная часть остальных ученых признают тревожное нарастание в ней неразрешенных теоретико-экономических проблем.

Все это ставит перед научной общественностью весьма острые проблемы: что такое кризис экономической теории? Как развивается мировая экономическая мысль под влиянием теоретических кризисов? Каковы их последствия? Какой видится перспектива мировой экономической теории?

На эти вопросы пытаются найти ответ видные ученые современности.

Джеймс Гэлбрейт, сын известного институционалиста Джона Кеннета Гэлбрейта и профессор Техасского университета опубликовал статью под названием «Третий кризис в экономической науке» (2013). В ней он прямо апеллирует к известной лекции Джоан Робинсон от 1971 г., где эта представительница левого кейнсианства констатировала наличие двух предыдущих теоретических кризисов, предшествующих нынешнему: первый – кризис неоклассики – имел место в начале 1930-х гг. и был порожден несостоятельностью неоклассических подходов к проблемам Великой депрессии; второй кризис – хрестоматийного кейнсианства – был связан, по мнению Дж. Робинсон, с недопустимыми уступками маржиналистской микро-теории со стороны Дж. Хикса, П. Самуэльсона, Э. Хансена и других «правых» кейнсианцев (в рамках так называемого «неоклассического синтеза»).

Как известно, с практической точки зрения «второй кризис» возник вслед-

ствие невозможности для кейнсианской доктрины объяснить новые негативные феномены 1970-х гг.: возврат тяжелых спадов и галопирующей инфляции, стагфляцию, структурные кризисы мирового капиталистического хозяйства (нефтяные шоки, энергетический, сырьевой, продовольственный, экологический кризисы, кризис Бреттон-Вуддской системы международных расчетов и т.д.).

Джеймс Гэлбрейт, как это видно из названия его статьи «Третий кризис в экономической науке» (Гэлбрейт, 2013. С. 24-28), констатирует очередной, теперь уже третий кризис западной *economics*. Материальной основой кризиса в теории он объявляет на сей раз Великую рецессию, т.е. экономический спад 2008-2009 гг.

Вместе с тем реальные основания «третьего кризиса» коренятся не только «в Великом финансовом кризисе». Они, согласно Дж. Гэлбрейту, намного шире. По его мнению, в самую базу теоретического кризиса заложен общий «кризис ограничений – со стороны растущих и непредсказуемых цен на энергоносители и другие ресурсы, со стороны угроз занятости, вызванных внедрением компьютерной техники, и, наконец, со стороны “системного финансового мошенничества”» (Гэлбрейт, 2013. С. 27). Немаловажную роль играет также бремя расходов в связи со значительным изменением климата. Но «основная причина» заключается, по мнению Джеймса Гэлбрейта, в уничтожении «механизмов регулирования» (Гэлбрейт, 2013. С. 27), которое (уничтожение), как все мы помним, произошло в результате антикейнсианской контрреволюции в экономической науке и возглавлялось на практике такими политиками, как М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейган в США.

Джеймс Гэлбрейт излагает и позитивную программу выхода из теоретического кризиса, которая не может не вызвать интереса. Основные ее положения таковы:

1. Разработка междисциплинарного сотрудничества экономистов, физиков и геофизиков, «чтобы информировать экономику о действительной цене ресурсов, об инженерных возможностях и геофизических ограничениях».

2. Восстановление связей со специалистами в области права. Поскольку спор о том, как рынок может заменить правовые системы, является «пустым спором», задача заключается в том, «чтобы увидеть, как законы и регулирование заставляют институты работать».

3. Идею обоснование и строительство «новой экономики солидарности» для молодежи, инвалидов, больных и стариков. Согласно Джеймсу Гэлбрейту, здесь требуется «понимание необходимости перераспределения богатства». Ученый напоминает, что прогрессивные мыслители начала XX в. «дали нам налог на недвижимость и подоходный налог» (прогрессивный!! – А.Х.), а социал-демократы обосновали необходимость пенсий (Гэлбрейт, 2013. С. 27-28).

Позиция Джеймса Гэлбрейта импонирует нам по многим причинам. Прежде всего, техасский профессор отмечает, по существу, периодический характер кризисов западного мейнстрима: первый кризис – 1930-х гг.; второй – 1970 гг. и «третий» – 2000-2010-х гг. Получается, что кризисы в теории Запада наступают с почти правильными перерывами, что дало нам основание в прежних наших работах связать их с наступлением «понижительных волн» большого Кондратьевского цикла.

Джеймс Гэлбрейт вполне определенно указывает как на земные, так

и на теоретические основы «третьего кризиса». В частности, в теории в роли главной носительницы и виновницы идейного кризиса последних десятилетий выступает, согласно его мнению, «теория рациональных ожиданий, смещавшая монетаризм, теорию экономики предложения и культ дерегуляции и приватизации в токсичную политическую субстанцию, названную тэтчеризмом, рейганомикой и позже Вашингтонским консенсусом» (Гэлбрейт, 2013. С. 24).

Эта констатация тем более важна, что современный кризис экономической науки многолик. Отдельные части ее эволюционируют с разными результатами и качеством.

Но Дж. Гэлбрейт в качестве основных драйверов кризисных явлений совершенно справедливо вычленяет праволиберальные школы и направления экономической мысли, а также использовавших их идеи правых политиков. Все они делали ставку на общее дерегулирование экономики, максимальную свободу рук «большому бизнесу» (в первую очередь в финансовой сфере), что и обусловило Великую рецессию 2008-2009 гг. и общее ухудшение мировой хозяйственной конъюнктуры в первые десятилетия XXI в.

Что же касается практических рекомендаций, которые Джеймс Гэлбрейт адресует читателям от имени кейнсианцев и институционалистов вебленовской традиции, они в сумме составляют программу, характерную для левореформаторской части американской профессуры и истеблишмента. Наши симпатии в этих вопросах также на его стороне.

В отечественной экономической литературе наиболее глубоким и ярким исследователем современного кризиса экономической теории выступает

видный ученый, академик РАН Виктор Меерович Полтерович. Именно В.М. Полтеровичу принадлежит первая содержательная статья о кризисе экономической науки, написанная на материале последних десятилетий XX в. (Полтерович, 1998. С. 46-66). За прошедшие годы этот феномен отнюдь не исчез: «экономический кризис 2008 г. оказался одновременно и кризисом экономики как научной дисциплины» (Полтерович, 2011. С. 101).

Согласно констатации В.М. Полтеровича, методологически кризис есоnomics коренится «в ложной претензии экономистов на то, что экономика должна стать и постепенно становится “точной” наукой... – в том смысле, в каком “точными” являются теоретическая механика или химия”» (Полтерович, 2011. С. 101-102).

Тем не менее, как указывает В.М. Полтерович, эмпирические закономерности в экономике не обнаруживают устойчивых зависимостей, которые могут стать основой фундаментальной теории. Кроме того, экономическая действительность настолько подвижна, что скорость ее изменения часто опережает темпы ее изучения. Здесь не всегда способна помочь и самая изощренная математика.

Этот же автор напоминает, что применение весьма тонких математических методов завершилось доказательством ряда теорем «о невозможности получить ответы на важнейшие вопросы в рамках естественных постулатов» (Полтерович, 2011. С. 101-102): теоремы Эрроу, теоремы Зонненшайна – Мантеля – Дебре¹.

¹ Теорема Эрроу (получена в 1951 г.) доказывает, что при качественных предпочтениях индивидов (по типу: хуже – лучше) и при невозможности их количественных соизмерений (что естественно), невозможно объединить воедино индивидуальные предпочтения (при трех и более →

Более того, тотальная математизация способна стать формой именно кризисного развития. Это происходит тогда, когда «экономисты отдают предпочтение математической технике в ущерб глубинному пониманию экономических явлений» (Полтерович, 2011. С. 102).

Концептуально В.М. Полтерович исходит из того, что современный кризис экономической теории зародился еще в 1940-1950-е гг., когда сложился особый «стиль теоретизирования», связанный с разработкой «теории игр» (Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн, 1944), теории «социального выбора» (К. Эрроу, 1951) и созданием математизированной модели общего экономического равновесия» (К. Эрроу и Ж. Дебре, 1954, 1959) (Полтерович, 1988. С. 55, 56). С середины 1980-х гг. проблемы экономической теории «лишь углублялись», а общий хозяйственный спад конца нулевых в текущем столетии «послужил демонстрацией того, что экономическая наука, несмотря на, казалось бы, впечатляющие успехи, вот уже много лет находится в состоянии перманентного кризиса» (Полтерович, 2011. С. 101).

С позицией В.М. Полтеровича трудно согласиться, когда этот ученый говорит и пишет о перманентном, именно «перманентном» характере кризиса

→ альтернативах) так, чтобы получить достоверный, логически непротиворечивый результат. Кратко теорема Эрроу может быть названа теоремой «невозможности демократии», или «невозможности без диктатора» при коллективном выборе.

Теорема Зонненшайна – Мантеля – Дебре (изложена в серии статей 1972-1974 гг.) утверждает, что при агрегировании результатом могут стать функции рыночного спроса самой причудливой формы. Согласно В.М. Полтеровичу, это означает, что «общая модель экономического равновесия без серьезных дополнительных условий почти ничего не может сказать о реальном мире» (Полтерович, 2011. С. 101-102).

экономикс. Мы же полагаем, что теоретический кризис имеет дискретную, периодическую форму движения. Как явление он неотделим от его восприятия научной общественностью, деловыми кругами и политиками. Но главное – кризис в теории неотделим от периодических кризисов в экономике и не может проявляться «перманентно». По всем этим причинам мы увязываем современный этап кризиса *economixs* с развертыванием понижательной волны «большого цикла» Н.Д. Кондратьева.

Начавшись с азиатского кризиса 1997-1998 гг. в развивающихся странах (исключение составила тогда экономически развитая Япония), негативная фаза «большого цикла» достигла и поразила в 2008-2009 гг. развитые страны Запада. Именно тогда очевидным для всех, включая английскую королеву Елизавету, сделался и теоретический кризис экономической науки.

Вместе с тем В.М. Полтерович, безусловно, прав, когда полагает, что выходом из кризиса экономической науки может стать создание базы для плодотворного сотрудничества представителей различных разделов науки об обществе: социологии, политологии, демографии, экономической географии, психологии, права. Постепенное становление общего социального анализа может сочетаться с включением в него данных естественных дисциплин, как это предлагает Джеймс Гэлбрейт. Симптоматично, что в трудах обоих ученых, проектируется долгий путь формирования широкого и плодотворного научного синтеза.

Высказанные критические замечания не могут заслонить научных заслуг В.М. Полтеровича в исследовании современного этапа кризиса экономикс. Именно этот исследователь впервые в отечественной литературе открыл са-

мую обсуждаемую тему (Полтерович, 1998. С. 46-66), причем на этапе, когда многие и очень многие представители отечественной экономической мысли практиковали в отношении к западным экономическим теориям исключительно комплиментарный подход. Статья В.М. Полтеровича о кризисе экономической теории (1998), несомненно, способствовала завершению подражательного периода в истории российской экономической науки, побудила значительную часть преподавательского корпуса задуматься над содержанием тех теорий, которые привносятся в студенческие аудитории.

Особый интерес представляет также предлагаемый В.М. Полтеровичем выход из создавшегося кризисного положения, который кратко может быть озаглавлен как путь формирования общего социального анализа. Как подчеркивает В.М. Полтерович, становление такого анализа «не означает исчезновения ныне существующих общественных дисциплин». Но учиться будущие поколения наших студентов должны иначе: «Экономисты должны иметь (сначала – по выбору, а потом и обязательные) курсы по социологии, политологии, демографии, психологии, праву. А программы социологов, политологов, юристов-теоретиков в свою очередь должны пополниться курсами теории игр и эконометрики. Мультидисциплинарные исследования должны постепенно стать нормой» (Полтерович, 2011. С. 109).

В.М. Полтерович указывает, что путь становления общего социального анализа по необходимости будет долгим. Но как гласит мудрость, пришедшая к нам из великого Китая, дорога в 10 тыс. ли начинается с первого шага. Часто основной проблемой становится сама решимость сделать этот первый шаг.

О чем свидетельствует практика последних Нобелевских награждений?

В заключение хочется порассуждать о некоторых аспектах *modern condition of economics*, связанных с награждениями Нобелевской премией по экономике в 2019-2020 гг.

«Борьба с глобальной бедностью» стала предметом исследований нобелевских лауреатов 2019 г. – сотрудников Массачусетского технологического института американского экономиста индийского происхождения Абхиджита Банерджи (1961 г.р.), его супруги франко-американской исследовательницы Эстер Дюфло (1972 г.р.), а также профессора Гарварда американского гражданина Майкла Кремера (1964 г.р.).

Не подлежит сомнению, что лауреаты 2019 г. получили Нобелевский приз заслуженно (Нобелевские лауреаты..., 2021. Т. 2. С. 6-39). Их научные эксперименты и выводы, подобно деятельности нобелевских лауреатов по медицине, действительно, помогли спасти тысячи жизней.

Вручение высшей награды по экономике женщинам – Эстер Дюфло, а в недалеком прошлом – Элинор Остром (2009) в какой-то мере сглаживает допущенную в свое время Нобелевским комитетом несправедливость, когда Нобелевская премия по идейным мотивам «обошла» представительницу левого кейнсианства Джоан Робинсон.

Любопытно, что в выступлениях Э. Дюфло имеются также прямые высказывания о теоретическом кризисе современной *economics*. В интервью влиятельной французской газете «Монд» (от 13 декабря 2017 г.), незадолго до вручения ей Нобелевской награды, Эстер Дюфло выступила с весьма резким заявлением, согласно которому «неспособность людей нашей профессии предсказать наступление кризиса

2008 г. повергла в уныние макроэкономистов, которые, не без оснований, задаются теперь вопросом, способны ли они в действительности привнести в общественную политику нечто такое, что имело бы реальные научные основания» (Duflo, 2017).

Далее Э. Дюфло приводит данные об оценках различных профессий с точки зрения доверия (или недоверия) им со стороны рядовых граждан. Получается, что у профессии экономистов рейтинг один из самых низких: им доверяют только 25 % опрошенных, 31 % затрудняются с ответом и 44 % респондентов экономистам не доверяют. Это гораздо хуже, чем у врачей (соответственно 82, 10 и 8 %), историков (71, 18 и 10 %) и даже у предсказывающих погоду метеорологов (51, 18 и 31 %). Более скверно, чем у экономистов, в глазах рядовых респондентов дела обстоят только у политиков: им доверяют только 5 % опрошенных и не доверяют 79 % (Duflo, 2017). (Площадками для опроса послужили здесь выборки как французского, так и американского происхождения.)

Критический настрой Э. Дюфло к своей профессии понятен и оправдан. Вместе с тем, рассуждая о том, что означает «быть экономистом во времена кризиса», она нередко приходит к выводам, с которыми невозможно согласиться. Мы имеем в виду неоднократные заявления Э. Дюфло о том, что по своему поведению экономист должен быть гораздо ближе к водопроводчику, успешно ликвидирующему протечки в нижних этажах дома, нежели чем к ученому, воспаряющему к фундаментальным проблемам или дословно: «ближе к сантехнику, чем к физику, который стремится раскрыть великие законы мироздания» (Duflo, 2017).

В самой Франции – родине Э. Дюфло некоторые критики усматривают

в подобных высказываниях «затребованный атеоризм», и даже попытку «сказать “прощай” политической экономике» (Jatten, Treillet, 2019), во всяком случае в том сегменте, который связан с теоретическими обобщениями¹.

Здесь, на наш взгляд, уместно привести рассуждения уже упоминавшегося австрийского профессора Хайнца Курца о методологии корифея английской классической школы Давида Рикардо.

Профессор Х. Курц напоминает, что «Рикардо, наделенный немалой практической смекалкой, защищал экономическую теорию от “вульгарных нападок” со стороны людей, которые “полагаются лишь на факты, не зная теории”» (Курц, 2020. С. 68-69). По мнению Рикардо, «подобные люди почти не способны проанализировать имеющиеся у них факты... им не с чем сравнивать свои данные...» «Нет ничего, – писал Рикардо, подтверждая тем самым мудрость Иммануила Канта, – практичней хорошей теории» (цит. по: Курц, 2020. С. 69).

И это, конечно же, справедливо: даже «хороший эмпиризм» не способен заменить «хорошую теорию» и в конечном итоге тоже нуждается в ней.

Короткий анализ новейшей практики Нобелевских награждений завершим очерком о творчестве американ-

ских ученых Роберта Уилсона и Пола Милгрона, получивших Нобелевскую премию в 2020 г. за исследования в области теории аукционов.

Как должны функционировать «правильные» аукционы? По каким правилам должна формироваться цена за тот или иной объект? Следует ли открывать перед покупателями всю имеющуюся информацию по лотам? Как минимизировать вероятность пресловутого «проклятья победителя», когда тот, кто выиграл аукцион, затем клянет собственную победу? На эти и другие вопросы пытались (и зачастую успешно) найти ответы Нобелевские лауреаты по экономике 2020 г.

Весьма существенно, что П. Милгром и Р. Уилсон не только изучали, оценивали и совершенствовали уже известные системы торгов. Они изобрели для аукционов новые форматы, не применявшиеся ранее. Совместно с коллегами из Стэнфордского университета, П. Милгром и Р. Уилсон предложили более сложную форму комбинированных аукционов, когда покупатели конкурируют не за отдельные лоты, а за целые их пакеты – например, за наборы взаимосвязанных лицензий. Был изобретен, в частности, многоаундовый аукцион – специально для рыночного распределения частот в сетях связи США. В течение длительного времени он позволял властям за счет продажи лотов частным компаниям (при их коллективном согласии) собирать многомиллиардные суммы в бюджеты различных уровней. Аналогично действовали и другие, изобретенные Милгромом и Уилсоном аукционы высокосложных форматов.

Вопросы, связанные с Нобелевским призом 2020 г. по экономике, следует адресовать, таким образом, не к качеству работ лауреатов этого года, а к самой практике награждения. В 2020 г.

¹ Известное разочарование в теории в развитых странах Запада отражается также в снижении интереса самих экономистов к изысканиям общего теоретического характера. Проведенные подсчеты обнаружили, что в 1983 г. в престижных экономических журналах теории посвящалось 57,6 % всех публикаций, тогда как эмпирическим исследованиям – только 37,6 %. Примерно через 30 лет (в 2011 г.) теоретические исследования заняли здесь менее пятой части всех статей (19,1 %), а эмпирические исследования (методика и результаты экономических экспериментов) уже около двух третей (63,9 %) всех публикаций (Энтов, 2019. С. 170). Водопроводчик, как видим, серьезно потеснил в науке физика-теоретика.

весь мир пережил тяжелейший шок: всемирная пандемия соединилась с назревшим экономическим кризисом, вызвав беспрецедентный спад хозяйственной активности. Экономический коллапс захватил как развивающиеся, так и развитые страны. Трагическая новизна заключается в том, что в ряде стран экономический кризис впервые со времен Великой депрессии 1929-1933 гг. перерастает в кризис социально-политический. Типичный пример – США, экономически самая мощная страна мира.

В этих обстоятельствах Нобелевский комитет награждает премией экономистов за усовершенствование правил проведения аукционов. Полагать, что столь авторитетный орган не осведомлен о прорывных работах в теории экономических циклов и кризисов, невозможно. Вывод здесь один: таких работ по-прежнему не существует. Провал не ликвидирован до сих пор (Ольсевич, 2017. С. 22). Это одна из причин, по которой ряд отечественных и зарубежных авторов считает необходимым констатировать «кризис» современной экономической теории.

Где искать выход из теоретического кризиса?

Этот вопрос естественен. Труден ответ на него. Прежде всего заявим о нашей солидарности с В.В. Шлычковым и Д.Р. Нестулаевой, которые указывают, что «для любой науки состояние кризиса... не может рассматриваться исключительно в негативном аспекте». По мнению наших коллег, понятия «кризис в науке», «наступление кризисного периода» сигнализируют «не о смерти науки как таковой, а о “разбалансированности” ее парадигмы и необходимости смены инструментов» (Шлычков, Нестулаева, 2013. С. 96).

Где же искать выход из сложившейся кризисной ситуации?

Видный американский экономист У. Баумоль полагает, что наиболее перспективным направлением поисков в нашем столетии является намеченный еще в XX в. тройственный союз самой экономической теории, сбора и обработки эмпирических данных и прикладных исследований (Баумоль, 2001. С. 97).

Прикладные разработки и опора на эмпирические данные способны стать связующим звеном, могущим в перспективе постепенно привести теорию в принципиальное соответствие с реальной жизнью.

Джеймс Гэлбрейт и В.М. Полтерович, решая вопрос о преодолении кризиса, ставят акцент на включенности экономистов в междисциплинарные исследования. При этом, как полагает В.М. Полтерович, язык эконометрики и теории игр может стать своеобразным эсперанто не только для обновленной экономической теории, но и для других составных частей «общего социального анализа».

Недавно ушедший из жизни проф. Ю.Я. Ольсевич (1929-2016) полагал, что для преодоления идейного кризиса экономическая теория должна изменить «саму аксиоматику» – включить в ее состав плюрализм факторов, влияющих на экономическую жизнь общества, с учетом и противоречивости, неопределенности, структурного и качественно-динамизма» (Ольсевич, 2017. С. 23). Многие авторы главным ключом к успеху экономической науки в XXI в. считают разработку динамической теории инноваций.

По мнению Ю.Я. Ольсевича, для собственно экономической теории сегодня особенно характерны «два провала: отсутствие макроэкономической

теории, объясняющей современные кризисы, и отсутствие новых концепций регулирования рынка» (Ольсевич, 2017. С. 22). Утверждается, что принятие новых концепций в качестве основополагающих (а не дополняющих *mainstrim economics*) «означало бы переворот в экономической теории – как на микро-, так и на макроуровне» (Ольсевич, 2017. С. 23).

Собственные рецепты преодоления теоретического кризиса в экономике предлагают и другие авторитетные ученые (Некипелов, 2019. С. 23-35).

Со своей стороны укажем, что для надежного выхода из кризиса мировая экономическая теория обязана видоизменить социальное содержание. В конечном счете кризис экономической теории возник потому, что на протяжении длительного времени теория в лице мейнстрим экономикс мирилась

со status quo, и даже способствовала его укреплению. Между тем существующее положение дел дает неоспоримые и кардинальные преимущества абсолютному меньшинству населения Земли в лице миллиардеров и мультимиллионеров и оставляет в бедности очень значительную долю населения, в том числе в самых богатых странах. Отсюда вывод: чтобы стать убедительной, объясняющей и дееспособной теория экономики призвана стать наукой большинства, наподобие теории «социального рыночного хозяйства»; переложенной на язык обновленного и сложного формального аппарата. Она должна довести принципы эффективности до ликвидации массовой нищеты и бедности. И тогда реформированная экономическая теория станет подлинной демократической альтернативой современному кризисному мейнстриму.

ЛИТЕРАТУРА

Акерлоф Дж. (2005). Поведенческая макроэкономика и макроэкономическое поведение // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. Т. V. Кн. 2. М.: Мысль. С. 446-447.

Балышева О.М. (2012). Дискуссия о кризисе в экономической теории // Проблемы современной экономики. № 41. С. 60-62.

Баумоль У. (2001). Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики. № 2. С. 18-31.

Блауг М. (2002). Тревожные процессы в современной экономической теории // К вопросу о так называемом «кризисе» экономической науки. М.: ИМЭМО РАН.

Воронов Ю.П. (2019). Нобелевские лауреаты по экономике (1997–2018). Новосибирск: Автограф.

Гринберг Р.С. (2018). Экономическая теория в кризисе: возможен ли выход без смены парадигмы // Мир перемен. Колонка главного редактора. РСМД, 21 июня.

Гэлбрейт Дж.К. (2013). Третий кризис в экономической науке // Мир перемен. № 1. С. 24-28.

Де Фрей М. (2019). История макроэкономики: от Кейнса к Лукасу и до современности. М.: Издат. дом «Дело» РАНХ и ГС.

Истоки: Экономика «мрачная наука»? (2019). / ред. коллегия В.С. Автономов и др. М.: Изд. дом ВШЭ. Вып. 9.

Канеман Д. (2005). Отображения ограниченной рациональности: перспективы исследования интуитивного суждения и выбора // *Мировая экономическая мысль: в 5 т. / сопредс. научно-ред. совета Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. Т. V. Кн. 2. М.: Мысль.*

Капелюшников Р.И. (2018). О современном состоянии экономической науки: полу-социологические наблюдения. М.: ВШЭ. Препринт WP3/2018/03.

Куриц Х.Д. (2020). Краткая история экономической мысли. М.: Изд-во Института Гайдара.

Некипелов А.Д. (2019). Кризис в экономической науке – природа и пути преодоления // *Вестник Российской Академии наук. 2019. Т. 83. № 1.*

Ольсевич Ю.Я. (2017). Нобелевские премии в переломный период экономической истории // *Нобелевские лауреаты по экономике в XXI веке. М.: ИНФРА-М.*

Полтерович В.М. (1998). Кризис экономической теории // *Экономические науки современной России. № 1. С. 46-66.*

Полтерович В.М. (2011). Становление общего социального анализа // *Общественные науки и современность. № 2. С. 101-111.*

Талер Р., Санстейн К. (2017). *Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье.* М.: Манн, Иванов, Фарбер.

Усоскин В.М. (1989). «Денежный мир» Милтона Фридмана. М.: Мысль.

Худокормов А.Г. (2017). Ключ к познанию истории экономических учений XX в. (развитие экономической мысли через периодические кризисы) // *Экономическая теория в историческом развитии: взгляд из Франции и России / под общ. ред. А.Г. Худокормова и А. Лапидюса. М.: ИНФРА-М. С. 595–625.*

Шлычков В.В., Нестулаева Д.Р. (2013). Кризис экономической теории как отправная точка ее дальнейшего развития // *Вестник экономики, права и социологии. № 4. С. 95-98.*

Энтов Р.М. (2019). Некоторые особенности современного состояния макроэкономики // *Истоки: Экономика «мрачная наука»? / ред. коллегия В.С. Автономов и др. М.: Изд. дом ВШЭ.*

Duflo E. (2017). Les économistes doivent se comporter moins comme des physiciens que comme des phombers // *Le Monde. 13 Decembre.*

Friedman M. (1953). *The Methodology of Positive Economics* // *Friedman M. Essays in Positive Economics. Chicago: University Press of Chicago.*

Jatten A., Treillet S. (2019). Esther Duflo ou l'adieu a l'economie politique (2019) // *Liberation. 29 Octobre.*

Krugman P. (2009). How Did Economists Get it So Wrong // *New York Times. 2 Sept.*

Kydland F., Prescott E. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations // *Econometrica. Vol. 50. No. 6. P. 1045–1070.*

Lucas R. (2003). Macroeconomic Priorities // *American Economic Review. Vol. 80. No. 1. March. P. 1-14.*

Lucas R. (1978). Some International Evidence on Output Inflation Tradeoffs // *American Economic Review. Vol. 63. P. 326–334.*

Phelps E. (1990). *Seven Schools of Macroeconomic Thought.* Oxford University Press, 1990.

Sen A. (1977). Rational Tools: a Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory // *Philosophy and Public Affairs. Vol. 6. No. 4 (Summer). P. 317-344.*

Snowdon B., Vane H.R. (1998). Transforming Macroeconomics. An Interview with Robert E. Lucas // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 5. No. 1.

Thaler R., Sunstein C. (2008). *Nudge: Importing Decisions about Health, Wealth and Happiness*. Yale University Press.

Tobin J. (1980). Are New Classical Models Plausible Enough to Guide Policy? // *Journal of Money, Credit and Banking*. Vol. XI.

Alexander G. Khudokormov¹

NEW DATA ON THE «THIRD CRISIS» OF ECONOMICS*

Keywords: *current state of economic theory, third crisis of economics, the crisis of market fundamentalism in methodology and macroeconomics, interpretation of the causes of the crisis in economic science, options for a way out crisis of world economic theory.*

The article analyzes the general state of modern economic theory, which is characterized by the author as a crisis. It is emphasized that the theoretical crisis of economic science is a painful, dramatic process of its renewal, adaptation to the changing realities of life. The manifestations of the crisis in the field of economic methodology and macro theory are investigated. The concepts of the economic crisis analysed by James Galbraith, the “permanent crisis” (since the 1950s) of the Western economic

theory by V.M. Polterovich. It is argued that the theoretical crisis of the Western mainstream affected the practice of the 2019–2020 Nobel Prizes. It is emphasized that the main problem is the change in the social content of the mainstream economics, its transformation from the conservative theory of maintaining the status quo to the left-reform theory of «welfare for all». In conclusion, the author offers his own version of the way out of the current crisis situation for world economic theory.

REFERENCES

Akerlof J. (2005) Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior // World Economic Thought. Through the prism of centuries: in 5 volumes. T. V. B. 2. M.: Thought. S. 446-447. (In Russ.)

Balysheva O.M. (2012) Discussion about the crisis in economic theory // Problems of modern economics. No. 41. P. 60–62. (In Russ.)

Baumol W. (2001) What Alfred Marshall did not know: the contribution of the 20th century to economic theory // Problems of Economics. No. 2. P. 18-31. (In Russ.)

Blaug M. (2002) Disturbing processes in modern economic theory // On the issue of the so-called «crisis» of economic science. M.: IMEMO RAN. (In Russ.)

De Freij M. (2019) The History of Macroeconomics: From Keynes to Lucas to the Present. M.: Publishing house. house “Delo” RANH and GS. Origins: Economics is a “dark

¹ **Alexander G. Khudokormov**, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of Russian Federation, Head of Department of History of the National Economy and Economic Teachings, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics Moscow, Russia (*akhudo52@mail.ru*).

* **JEL codes:** A10, A11, B20, B22, B41.

* **Citation:** Khudokormov A.G. (2021). New data on the “third crisis” of economics. Problems in Political Economy, 1(25): 103-125.

DOI: 10.5281/zenodo.4666161 (<https://zenodo.org/record/4666161>)

science»? (2019) / ed. Collegium V.S. Avtonomov and others. M.: Ed. house of the Higher School of Economics. Issue 9. (In Russ.)

Duflo E. (2017) Les economistes doivent se comporter moins comme des physiciens que comme des plombiers // *Le Monde*. 13 Decembre.

Entov R.M. (2019) Some features of the current state of macroeconomics // *Origins: Economics «dark science»?* / ed. Collegium V.S. Avtonomov and others. M.: Ed. house of the Higher School of Economics. (In Russ.)

Friedman M. (1953) *The Methodology of Positive Economics* // *Friedman M. Essays in Positive Economics*. Chicago: University Press of Chicago.

Galbraith J.K. (2013) The third crisis in economic science // *World of changes*. No. 1. P. 24-28. (In Russ.)

Greenberg R.S. (2018) Economic theory in crisis: is it possible to exit without changing the paradigm // *World of changes*. Column of the editor-in-chief. RIAC. 21st of June. (In Russ.)

Jatten A., Treillet S. (2019) Esther Duflo ou l'adieu a l'economie politique (2019) // *Liberation*. 29 Octobre.

Kahneman D. (2005) Mappings of bounded rationality: perspectives of the study of intuitive judgment and choice // *World economic thought: in 5 volumes / co-editor. scientific-ed. Council of G.G. Fetisov, A.G. Khudokormov. T. V. B. 2. M.: Thought*. (In Russ.)

Kapelyushnikov R.I. (2018) On the current state of economics: semi-sociological observations. M.: Higher School of Economics. Preprint WPZ / 2018/03. (In Russ.)

Khudokormov A.G. (2017) Key to understanding the history of economic doctrines of the XX century. (development of economic thought through periodic crises) // *Economic theory in historical development: a view from France and Russia / under total. ed. A.G. Khudokormov and A. Lapidus. M.: INFRA-M. S. 595-625*. (In Russ.)

Krugman P. (2009) How Did Economists Get it So Wrong // *New York Times*. 2 Sept.

Kurtz H.D. (2020) *A Brief History of Economic Thought*. M.: Publishing house of the Gaidar Institute. (In Russ.)

Kydland F., Prescott E. (1982) Time to Build and Aggregate Fluctuations // *Econometrica*. Vol. 50. No. 6. P. 1045-1070.

Lucas R. (2003) *Macroeconomic Priorities* // *American Economic Review*. Vol. 80. No. 1. March. P. 1-14.

Lucas R. (1978) Some International Evidence on Output Inflation Tradeoffs // *American Economic Review*. Vol. 63. P. 326-334.

Nekipelov A.D. (2019) Crisis in economic science – nature and ways of overcoming // *Bulletin of the Russian Academy of Sciences*. 2019. Vol. 83. No. 1. (In Russ.)

Olsevich Yu.Ya. (2017) Nobel Prizes at a turning point in economic history // *Nobel laureates in economics in the 21st century. M.: INFRA-M*. (In Russ.)

Origins: Economics the «dismal science»? (2019). / ed. collegia V. S. Avtonomov et al. M.: Publishing House of the Higher School of Economics. Issue 9.

Phelps E. (1990) *Seven Schools of Macroeconomic Thought*. Oxford University Press, 1990.

Polterovich V.M. (1998) The crisis of economic theory // *Economic sciences of modern Russia*. No. 1. P. 46-66. (In Russ.)

Polterovich V.M. (2011) The emergence of general social analysis // *Social sciences and modernity*. No. 2. P. 101-111. (In Russ.)

Sen A. (1977) Rational Tools: a Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory // Philosophy and Public Affairs. Vol. 6. No. 4 (Summer). P. 317-344.

Shlychkov V.V., Nestulaeva D.R. (2013) The crisis of economic theory as a starting point for its further development // Bulletin of Economics, Law and Sociology. No. 4. P. 95-98. (In Russ.)

Snowdon B., Vane H.R. (1998) Transforming Macroeconomics. An Interview with Robert E. Lucas // Journal of Economic Methodology. Vol. 5. No. 1.

Thaler R., Sunstein C. (2008) Nudge: Importing Decisions about Health, Wealth and Happiness. Yale University Press.

Thaler R., Sunstein K. (2017) Nudge. Choice architecture. How to improve our decisions about health, well-being, and happiness. M.: Mann, Ivanov, Farber. (In Russ.)

Tobin J. (1980) Are New Classical Models Plausible Enough to Guide Policy? // Journal of Money, Credit and Banking. Vol. XI.

Usoskin V.M. (1989) The Money World by Milton Friedman. M.: Thought. (In Russ.)

Voronov Yu.P. (2019) Nobel Laureates in Economics (1997-2018). Novosibirsk: Autograph. (In Russ.)